

QOTISHMALARGA TERMİK İSHLOV BERISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7262101>

Otakuziyeva Vazira Usmonjonovna, Zumradxon Kayumova Rustamjon qizi
Islom Karimov nomidagi TDTU Qo`qon filiali

Annotatsiyasi: *Maqolada qotishmalarga termik ishlov berish nazariyasi va texnologiyasi foydali ish jarayonlarini oshirish tadqiq qilingan.*

**Kalit so`zlar:** *po`lat ; marganets; karbid;temir, martensitik, ostenitik.*

KIRISH:

Maxsus (yoki qotishma) po'latlar - bu ularning tarkibiga maxsus qo'shimchalar (qotishma elementlari) kiritish orqali maxsus xususiyatlari olinadi. Oddiy uglerod po'latiga bunday qo'shimchalar sifatida nikel, xrom, volfram, molibden, mis, vanadiy, titan, kobalt, alyuminiy, zirkonyum va boshqalar ishlatiladi; tarkibiga oddiy uglerod po'latlari uchun Mn yoki Si miqdori odatdagidan yuqori bo'lgan po'latlar kiradi. Po'latni maxsus xossalari turiga qarab marganets, nikel, xrom-nikel va boshqalar deyiladi va maqsadga muvofiq - dastgohbop (konstruktiv), asbobli va aniq; oxirgi nom maxsus sharoitlarda ishlashga mo'ljallangan po'latlarga, masalan, fizik moslamalarni, sovutish mashinalarining qismlarini ishlab chiqarish uchun, yuqori haroratlarda ishlash uchun, to'satdan harorat o'zgarishi va boshqalar uchun beriladi. Tuzilishi bo'yicha tasniflash. Sovutish egri chiziqlarining kritik nuqtalari odatda oddiy uglerodli po'latnikiga nisbatan pastga siljiydi. Shunday qilib, maxsus po'latlarni sovutganda, transformatsiyalarning katta inhibatsiyasi tufayli, sorbitol, martensit va hattoki ostenitning tuzilishini nisbatan sekin sovigan taqdirda ham olish mumkin. Maxsus po'latlarga xos bo'lgan katta histerezis po'latni o'z-o'zini qattiqlashishi, ya'ni sekin sovutganda ham (havoda) martensitik tuzilish kabi po'lat turlarini olishga imkon beradi. U yoki bu maxsus po'latni havoda sovutganda qanday tuzilishga ega bo'lishiga qarab, ular to'rt asosiy sinfga bo'linadi: perlit, martensitik, ostenitik va karbid (ledeburit).

Perlit sinfi. Pearlite po'latlari po'latga oz miqdordagi maxsus aralashmalar qo'shib olinadi. Ushbu sinf po'latlari uchun kritik nuqta Ar1 biroz pasayadi; perlitik po'latdan sovutish tezligini o'zgartirganda, barcha o'tish tuzilmalari beradi. Perlitli po'latlarning ba'zi bir maxsus aralashmalari temir bilan qattiq eritmalar hosil qilib, po'latning qattiqligini qo'shimcha ravishda oshiradi. Issiqlik bilan ishlov berishga yuqori sezgirligi tufayli perlitli po'latlar juda qimmatbaho dastgoh materialidir, ular ancha yopishqoq va to'sar bilan yaxshi ishlangan.

Martensit sinfi. Martensitik sinfning po'latlari tarkibida marvarid sinfidagi po'latlarga qaraganda ko'proq miqdorda aralashmalar mavjud bo'lib, ular juda yuqori qattiqlik va mo'rtlik bilan ajralib turadi. Ushbu po'latlarning qattiqligi, ularni ishlov berishni qiyinlashtiradi, ulardan foydalanishni cheklaydi.

Austenitik sinf. Austenit sinfidagi po'latlarda martensit sinfiga qaraganda ko'proq aralashmalar mavjud; sekin sovutganda ham ostenitning tuzilishi ularda saqlanib qoladi. Ularning xususiyatlari oddiy uglerodli po'latlarning ostenitiga o'xshaydi; ular maksimal zichlikka, past elastik chegaraga, yuqori pishiqlikka, zarba va aşınmaya qarshi yaxshi qarshilikka ega va magnit emas. Austenitik po'latlarning bir qismi zaif oksidlanib, zang va kislota hujumiga (zanglamaydigan po'lat) nisbatan ko'proq qarshilik ko'rsatadi. Austenitik po'latning salbiy sifati uni to'sar bilan kesish qiyinligi. Maxsus fizikaviy va kimyoviy xususiyatlariga ko'ra bu po'latlar texnologiyada keng qo'llaniladi; maxsus fizik xususiyatlarga ega bo'lgan ko'plab po'latlar ostenitik sinfga tegishli; Bu sinf shuningdek tarkibiga juda keng tarqalgan aşınmaya bardoshli 13% Mn o'z ichiga olgan marganets po'lati va yuqori nikel po'latlari, ya'ni invar va platina, shuningdek zanglamaydigan va issiqqa chidamli po'latlar kiradi.

Karbid sinfi. Karbidli po'latlarda ko'p miqdordagi uglerod, shuningdek, barqaror karbidlarni hosil qilish qobiliyatiga ega bo'lgan xrom, volfram, molibden va vanadiy mavjud. Ushbu po'latlarda karbidlarning miqdori shunchalik katta bo'ladiki, quyma holatida ular strukturada tarkibiy qism sifatida ebebektikaga ega bo'lishlari mumkin, bu esa ledeburitni eslatadi, bu erda ularning boshqa nomi "ledeburit" kelib chiqadi. Ushbu po'latlar zarb qilinganida, ledeburit komponenti yo'q qilinadi va karbidlar po'latning umumiy massasida ozmi-ko'pmi teng taqsimlanadi. Soxta dedeburit po'latining tuzilishi giperutektoidoid po'latining tuzilishiga o'xshaydi, ammo ko'p miqdordagi karbid qo'shimchalari bilan po'latni eritmasdan to'liq qotib bo'lmaydi, bu an'anaviy giperevektektoid po'lat bilan amalga oshiriladi. Karbid po'latlari asosan asbob po'latlari sifatida ishlatiladi; Bunga, masalan, xrom volfram va xrom molibdenning yuqori tezlikda ishlaydigan po'latlari va chizmalar uchun ishlatiladigan yuqori xromli po'lat kiradi. GOSTga muvofiq maxsus po'latlarni markalashda ularning tarkibiy elementlarining quyidagi belgilari qabul qilinadi: H - nikel, X - xrom, G - marganets, C - kremniy, B - volfram, F - vanadiy, U - alyuminiy, M - molibden, K - kobalt, D - mis, T - titanium. Maxsus po'latning har bir markasi raqamlar va harflarning ma'lum birikmasidan iborat. Birinchi ikkita raqam uglerod foizining yuzdan bir qismini ko'rsatadi; tegishli harfdan keyin ko'rsatilgan harfning o'rtacha foizini ko'rsatadigan raqam qo'yiladi. Masalan: 12X2H4A po'lat markasi tarkibida 0,12% uglerod, taxminan 2% xrom va taxminan 4% nikel mavjud; A harfi yuqori sifatli po'latlarni bildiradi.

Maxsus po'latlar

Maxsus po'latlarning namunalari

Marganets po'lati. Marganets po'lati amalda qo'llanilgan birinchi maxsus po'latdir. (1840).

Oddiy uglerod po'latida marganets miqdori 0,8% dan oshmaydi, maxsus po'latda esa 14,0% ga etadi.

Marganets va uglerod tarkibini o'zgartirib, marganets po'latini har xil sinflarga olish mumkin - perlitik, martensitik yoki ostenitik. ANJIR. 132 - marganets po'latining strukturaviy diagrammasi: X o'qi - uglerod miqdori, Y o'qi - marganets.

Diagrammadan kelib chiqadiki, bir xil uglerod tarkibida va har xil marganets tarkibida sekin sovigan po'latning tuzilishi har xil bo'lishi mumkin, masalan, 0,4% C va 6,0% Mn da po'lat martensitik tuzilishga ega bo'ladi (diagrammaning a nuqtasi) va bir xil C tarkibida va 12% Mn da u ostenitik (diagrammaning b nuqtasi). 3,5% Mn va 0,5% S haroratda sekin sovitilgan marganets po'lati perlitli tuzilishga ega (diagrammadan nuqta), uglerod miqdori va 10,0% Mn bilan ostenitik tuzilishga ega (diagrammaning d nuqtasi).

Marganets donning o'sishiga yordam beradi va po'latning issiqlik o'tkazuvchanligini sezilarli darajada pasaytiradi. Marganets po'latining issiqlik o'tkazuvchanligining pasayishi uni ishlov berishda yorilib ketmasligi uchun uni isitish va sovutish paytida ehtiyotkorlik bilan ishlashga majbur qiladi.

Marganetsning kislorodga juda yaqinligi sababli marganets po'lati zarb bilan yomon payvandlanadi. Yuqori haroratlarda marganets po'lati yaxshi egiluvchanlikka ega. Quyidagi markalardagi marganets po'latidan foydalaniladi:

1) relslar, vallar, tishli qutilar va boshqalar uchun o'rtacha marganets (1,0-1,8% Mn va 0,5% S gacha);

2) ostenitik sinfning yuqori marganetsli po'lati (1,0-1,5% C va 12,0-14,0% Mn), zarba va aşınmaya mo'ljallangan qismlarni ishlab chiqarish uchun, masalan, temir yo'l xochlari uchun,

maydalash mashinalarining qismlari, ekskavator paqirlari.

Bunday po'latni kesish bilan ishlov berish qiyinligi sababli, undan mahsulot faqat quyish yo'li bilan olinadi.

Yuqori marganetsli po'lat sovuq suvda 1000 ° gacha qizdirilganda eng yaxshi sifatlarga ega bo'ladi; sekin sovutganda, ostenit donalari orasida joylashgan karbidlarning cho'kishi sodir bo'ladi, po'lat mo'rt bo'lib, asosiy xususiyatini - qattiqligini yo'qotadi.

Marganets po'latini bosim va sovuq bilan ishlash mumkin, masalan, undan sim tortish mumkin. Ishning qattiqlashishini yo'q qilish uchun marganets po'latini 1000-1100 ° gacha qizdirish va sovuq suvda siqish kerak.

Marganets po'latining mexanik xususiyatlariga ishlov berish tabiatining ta'sirini jadvaldan ko'rish mumkin. 16 po'lat sinovlari asosida (0,85% C va 14,01% Mn).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Phase Transformations in Materials. Gemot Kostorz (Editor). Related titles from. WILEY-VCFI. Weinheim-New York. Brisbane-Singapore - Toronto.

2. F.R. Norxudjaev Termik va kimyoviy-termik ishlov berish nazariyasi va texnologiyasi. Darslik. —T.: “Fan va texnologiya”, 2016, 192 bet.

3. F.R. Norxudjaev Materialshunoslik. Darslik. “Fan va texnologiya” nashriyoti, - T.: 2014, 160 bet.

4. Отакузиева В.У. Избирательное экстракционно-спектрофотометрическое определение золота (III) непосредственно в органической фазе.// Universum: химия и биология. научн. журн. Москва, - 2019. - №.8(62). С.22-28 (02.00.00. №1).

